

2、*J Integr Plant Biol*: NMT 发现 TaPUB1 提高盐胁迫下小麦的抗氧化能力, 为 TaPUB1 耐盐功能分析提供关键数据

通讯作者: 山东农业大学 王玮、枣庄学院 王文强

所用 NMT 设备: NMT 耐盐机制分析仪

与 WT 相比, TaPUB1 过表达上调与离子通道相关的基因的表达并增加净根 Na⁺ 外排, 但降低净 K⁺ 外排和 H⁺ 吸收, 从而维持低细胞溶质 Na⁺ / K⁺ 比率。然而, RNAi 介导的敲低植物显示出对盐胁迫的相反反应。TaPUB1 可诱导某些基因的表达, 从而提高盐胁迫下植物的抗氧化能力。TaPUB1 还与 TaMP (Triticum aestivum. α- 甘露糖苷酶蛋白) 相互作用, TaMPUB 是一种在酵母和植物中的盐响应中起重要作用的调节剂。因此, 在盐胁迫下过表达 TaPUB1 的小麦中可以维持较低的细胞溶质 Na⁺ / K⁺ 比率和较好的抗氧化酶活性。因此, 我们得出结论, U-box E3 泛素连接酶 TaPUB1 正调节小麦的盐胁迫耐受性。

扫码查看本文详细报道